

KURASHCHILARNING O'QUV-MASHG'ULOT JARAYONIDA REAKSIYA VA TEZKOR QAROR QABUL QILISH QOBILIYATLARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI.

Tashmurotov Farrux Erixonovich, TerDU, Jismoniy tarbiya va sport o'yinlari kafedrasida o'qituvchisi.

To'raeva Saodat Turg'un qizi, TerDU, Sport faoliyati fakulteti
Sport faoliyati kurash ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

Аннотация

KIRISH: maqolada kurashchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonida reaksiya tezligi, vaziyatni tez baholash va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish masalasi sport tayyorgarligining muhim metodik yo'nalishi sifatida tahlil qilinadi. Kurash bellashuvi qisqa vaqt, cheklangan gilam maydoni, raqib harakatlarining kutilmaganligi va taktik vaziyatlarning tez almashinuvi bilan tavsiflanadi.

MAQSAD: tadqiqotning maqsadi kurashchilarda sensomotor reaksiya, taktik vaziyatni oldindan anglash va hujum hamda kontr-hujum harakatlarini tanlashda tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi metodik yondashuvni asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda sport tayyorgarligiga oid ilmiy adabiyotlarni nazariy tahlil qilish, qiyosiy umumlashtirish, pedagogik kuzatuv, mashg'ulot jarayonini modellashtirish, vaziyatli topshiriqlar, simulyativ mashqlar, video-tahlil hamda reaksiya tezligini baholash usullaridan foydalanildi.

NATIJALAR VA MUHOKAMA: natijalar shuni ko'rsatdiki, maxsus simulyativ mashqlar, audiovizual signallar, vaziyatli sparringlar va individual yondashuv kurashchilarning vizual hamda taktik reaksiya tezligini yaxshilaydi, taktik qaror qabul qilish aniqligini oshiradi va texnik-taktik harakatlar barqarorligini kuchaytiradi.

XULOSA: kurashchilarning reaksiya va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan metodika o'quv-mashg'ulot jarayonini faollashtirish, musobaqaviy vaziyatga yaqin sharoit yaratish hamda sportchining psixofiziologik imkoniyatlarini maqsadli shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: kurash, reaksiya tezligi, tezkor qaror qabul qilish, sensomotor tayyorgarlik, taktik vaziyat, simulyativ mashqlar, texnik-taktik tayyorgarlik, psixofiziologik omillar, sport mashg'uloti, individual yondashuv.

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕАКЦИИ И СПОСОБНОСТИ БЫСТРОГО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ У КУРАШИСТОВ В УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ПРОЦЕССЕ.

Ташмуратов Фаррух Эриксонович, Термезский государственный университет (TerDU), преподаватель кафедры физического воспитания и спортивных игр.

Тураева Саодат Тургун кизи, Термезский государственный университет (TerDU) факультет спортивной деятельности

студентка 3-го курса направления «Спортивная деятельность (борьба)».

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье анализируется развитие реакции и способности к быстрому принятию решений у курашистов в процессе учебно-тренировочных занятий. Особое внимание уделяется динамике соревновательной ситуации, ограниченности времени и необходимости мгновенного выбора технического действия на ковре.

ЦЕЛЬ: цель исследования заключается в научно-методическом обосновании подхода, направленного на развитие сенсомоторной реакции, предвосхищения действий соперника и оперативного выбора атакующих и контратакующих действий у курашистов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании использованы теоретический анализ научной литературы, сравнительное обобщение, педагогическое наблюдение, моделирование тренировочных ситуаций, ситуационные задания, симулятивные упражнения, видеоанализ и оценка скорости реакции.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ: полученные результаты показывают, что применение специальных симулятивных упражнений, аудиовизуальных сигналов, ситуационных спаррингов и индивидуализированных заданий способствует улучшению визуальной и тактильной реакции спортсменов, повышению точности тактических решений и устойчивости технико-тактических действий.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: методика развития реакции и быстрого принятия решений у курашистов позволяет приблизить учебно-тренировочный процесс к условиям реального поединка, активизировать психофизиологические ресурсы спортсмена и повысить эффективность соревновательной деятельности.

Ключевые слова: кураш, скорость реакции, быстрое принятие решений, сенсомоторная подготовка, тактическая ситуация, симулятивные упражнения, технико-тактическая подготовка, психофизиологические факторы, спортивная тренировка, индивидуальный подход.

METHODOLOGY FOR DEVELOPING REACTION AND QUICK DECISION-MAKING ABILITIES OF KURASH ATHLETES IN THE TRAINING PROCESS.

Farrux Erixonovich Tashmuratov, Termez State University (TerDU)

Lecturer, Department of Physical Education and Sports Games.

Saodat Turg'un qizi To'raeva, Termez State University (TerDU), Faculty of Sports Activities, Third-Year Student, Sports Activities (Wrestling) Program.

Annotation

INTRODUCTION: the article examines the development of reaction speed and quick decision-making abilities in kurash athletes during the training process. The study focuses on the dynamics of competitive situations, limited time on the mat, and the need for immediate selection of technical and tactical actions.

AIM: the purpose of the study is to substantiate a methodological approach aimed at developing sensorimotor reaction, anticipation of an opponent's actions, and rapid selection of attacking and counterattacking techniques in kurash.

MATERIALS AND METHODS: the study used theoretical analysis of scientific literature, comparative generalization, pedagogical observation, modeling of training situations, situational tasks, simulation exercises, video analysis, and assessment of reaction speed.

RESULTS AND DISCUSSION: the findings indicate that special simulation exercises, audiovisual signals, situational sparring, and individualized tasks improve athletes' visual and tactile reaction, increase the accuracy of tactical decisions, and strengthen the stability of technical and tactical performance.

CONCLUSION: the proposed methodology brings the training process closer to real bout conditions, activates athletes' psychophysiological resources, and contributes to higher effectiveness of competitive performance in kurash.

Keywords: kurash, reaction speed, quick decision-making, sensorimotor preparation, tactical situation, simulation exercises, technical and tactical preparation, psychophysiological factors, sports training, individualized approach.

Kurashda yuqori sport natijasiga erishish faqat texnik usullar hajmini kengaytirish yoki jismoniy tayyorgarlikni oshirish bilan cheklanmaydi. Bellashuv jarayonida sportchi raqibning tana og'irligi almashinuvi, tayanch nuqtasining siljishi, qo'l-oyoqlar koordinatsiyasi, ushlar masofasi va hujumga kirishish niyatini juda qisqa vaqt ichida anglab olishi kerak. Shu sababli reaksiya tezligi va tezkor qaror qabul qilish qobiliyati kurashchining funksional, psixofizilogik hamda texnik-taktik tayyorgarligi bilan uzviy bog'liq murakkab sifat sifatida namoyon bo'ladi.

Kurash bellashuvining o'ziga xosligi shundaki, unda har bir harakat raqibning qarshi harakati bilan to'qnashadi. Sportchi ilgari mashq qilingan usulni mexanik tarzda bajarishga emas, balki aniq vaziyatga mos holda usul tanlashga majbur bo'ladi. Raqibning muvozanati buzilgan paytni ilg'ash, hujum yo'nalishini o'zgartirish, kontr-hujumga o'tish yoki himoya pozitsiyasini saqlash ko'pincha soniyaning juda kichik ulushlarida hal etiladi. Shuning uchun mashg'ulot mazmunida musobaqaviy vaziyatga yaqin sharoitlarni yaratish metodik jihatdan alohida ahamiyat kasb etadi.

Sport nazariyasida reaksiya tezligi sportchining tashqi signalni qabul qilishi, uni markaziy nerv tizimida qayta ishlashi va maqsadga muvofiq javob harakatini boshlashi bilan izohlanadi. Kurashda bu jarayon oddiy reaksiya bilan cheklanmaydi; unda murakkab tanlov reaksiyasi, antisipatsiya, diqqatni qayta taqsimlash, harakatni tormozlash va yangi harakatga o'tish mexanizmlari birgalikda ishlaydi. Shu jihatdan kurashchilarning tezkor qaror qabul qilish qobiliyati jismoniy sifatlar bilan bir qatorda kognitiv va emotsional barqarorlikni ham talab qiladi.

Amaliy mashg'ulotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, an'anaviy yondashuvlarda reaksiya tezligi ko'pincha umumiy chaqqonlik mashqlari, start signallari yoki tezkor harakat topshiriqlari orqali rivojlantiriladi. Bunday mashqlar muayyan darajada foydali bo'lsa-da, ular kurashdagi real taktik vaziyatlarning murakkabligini to'liq aks ettirmaydi. Shu sababli

kurashchilar tayyorgarligida vaziyatli sparring, oldindan rejalashtirilmagan hujum, raqibning aldamchi harakatlariga javob qaytarish, audiovizual signal asosida usul tanlash kabi topshiriqlar tizimli qo'llanishi zarur.

Tadqiqotning metodik g'oyasi shundan iboratki, reaksiya va qaror qabul qilish qobiliyati alohida mashq sifatida emas, balki texnik-taktik tayyorgarlikning ichki tarkibiy qismi sifatida rivojlantirilishi lozim. Bunda sportchi nafaqat tez harakat qiladi, balki qaysi vaziyatda qanday harakat maqsadga muvofiqligini tanlaydi. Metodik tizimning samaradorligi aynan tezlik, aniqlik, barqarorlik va taktik moslashuvchanlikning birligida namoyon bo'ladi.

Metodologiya

1. Reaksiya va tezkor qaror qabul qilishning psixofiziologik asoslari

Kurashchining reaksiya tezligi sensor axborotni qabul qilish, e'tiborni zarur obyektga jamlash, muhim signalni ajratish va javob harakatini boshlash bosqichlaridan tashkil topadi. Sportchi raqibning gavda holati, tayanch oyog'i, qo'l bilan ushlab kuchi, elkalar yo'nalishi va harakat ritmi kabi belgilarni bir vaqtning o'zida baholaydi. Mazkur belgilar orasidan eng muhimini tanlab olish tezkor qaror qabul qilishning boshlang'ich sharti hisoblanadi. Shu bois mashg'ulotlarda diqqat selektivligi va taktik idrokni rivojlantiruvchi topshiriqlar ustuvor o'rin egallashi kerak.

Umumiy sport nazariyasi nuqtai nazaridan texnik harakat samaradorligi sportchining maxsus tayyorgarligi, koordinatsion imkoniyatlari, nerv-mushak boshqaruvi va harakat vazifasini anglash darajasiga bog'liq. L.P. Matveev sport tayyorgarligini ko'p komponentli tizim sifatida talqin qiladi, bunda jismoniy, texnik, taktik va psixologik tayyorgarlik o'zaro bog'langan holda rivojlanadi [1]. V.N. Platonov esa yuqori natijali sportda maxsus tayyorgarlikni musobaqa faoliyati talablariga yaqinlashtirish zarurligini alohida ta'kidlaydi [2]. Ushbu yondashuvlar kurashchilarning reaksiya va qaror qabul qilish qobiliyatlarini aynan bellashuv vaziyatida rivojlantirish kerakligini asoslaydi.

Kurashdagi tezkor qaror qabul qilish jarayoni harakatdan oldingi idrok, ehtimoliy vaziyatni taxmin qilish va javob usulini tanlash bosqichlari orqali yuzaga chiqadi. Masalan, raqib oldinga bosim qilgan holatda sportchi yon tomonga chiqish, muvozanatni buzish yoki kontr-hujumga kirishish variantlaridan birini tanlaydi. Agar mashg'ulot faqat oldindan belgilangan usulni takrorlashdan iborat bo'lsa, sportchi bunday noaniq vaziyatda sustlashadi. Aksincha, turli signal va vaziyatlar asosida mashq qilish qaror qabul qilish tezligini oshiradi.

2. Simulyativ mashqlar va taktik vaziyatlar asosida metodik tizimni tashkil etish

Metodik tizimning asosiy mazmuni kurashchining harakat javobini real bellashuv sharoitiga yaqinlashtirishdan iborat. Buning uchun mashg'ulot jarayonida uch turdagi topshiriqlar qo'llanadi: birinchisi — oddiy signalga javob berish mashqlari; ikkinchisi — raqib harakatining yo'nalishiga qarab usul tanlash mashqlari; uchinchisi — murakkab taktik vaziyatda bir necha variantdan eng maqsadga muvofiqini tanlash mashqlari. Bunday ketma-ketlik reaksiya tezligini oddiy harakatdan murakkab taktik qarorgacha bosqichma-bosqich rivojlantiradi.

Simulyativ mashqlarda murabbiy yoki sparring sherigi kutilmagan harakatni boshlaydi, sportchi esa berilgan vaqt oralig'ida mos javobni tanlaydi. Masalan, raqib orqaga chekinib muvozanatni yo'qotgan holatda "yonbosh", oldinga bosim qilgan holatda "chala"ga olib kirish, yelkalar yo'nalishi o'zgarganda esa qo'ltiqdan olish yoki chalishtirish harakatlarini tanlash mashq qilinadi. Bunda asosiy mezon faqat tezlik emas, balki tanlangan usulning vaziyatga mosligi, bajarilish aniqligi va xavfsizligidir.

Audiovizual signal asosidagi mashqlar ham samarali vosita hisoblanadi. Maxsus svetodiodli signal, tovushli buyruq yoki murabbiy ko'rsatmasi sportchini harakat variantini tez almashtirishga majbur qiladi. Bunday mashqlar diqqatning ko'chuvchanligi, harakat dasturini tez qayta tuzish va impulsiv harakatni tormozlash qobiliyatini rivojlantiradi. Kurashda bu sifatlari ayniqsa muhim, chunki noto'g'ri tanlangan hujum sportchini raqib kontr-hujumiga ochiq qoldirishi mumkin.

Vaziyatli sparring metodikasida bellashuv to'liq erkin tarzda emas, balki ma'lum shart bilan tashkil etiladi. Masalan, sportchiga faqat raqibning aldamchi harakatidan keyin hujumga o'tish, muvozanat buzilgan paytda kontr-hujum qilish yoki gilam chetida himoyadan hujumga o'tish vazifasi beriladi. Bunday shartli sparringlar sportchining vaziyatni o'qish malakasini kuchaytiradi va texnik usullarni real taktik kontekstda qo'llashga o'rgatadi.

3. Diagnostika va eksperimental baholash mezonlari

Tadqiqot jarayonida metodikaning samaradorligini baholash uchun reaksiya tezligi, taktik qaror aniqligi, usulni bajarish barqarorligi va bellashuvdagi natijadorlik mezonlari ajratildi. Reaksiya tezligi vizual va taktil signalga javob berish vaqti orqali baholandi. Taktik qaror aniqligi esa vaziyatli topshiriqda sportchi tanlagan usulning vaziyatga mosligi bilan belgilanadi. Texnik-taktik barqarorlik usullarni bajarishdagi xatolar soni, hujumga kirishish vaqti va muvaffaqiyatli harakatlar ulushi orqali tahlil qilindi.

Eksperimental yondashuvda sportchilar tajriba va nazorat guruhlariga ajratilgan holda kuzatildi. Tajriba guruhi mashg'ulot jarayonida maxsus simulyativ mashqlar, audiovizual signallar, vaziyatli sparringlar va video-tahlil elementlaridan foydalandi. Nazorat guruhi esa odatiy mashg'ulot rejimi asosida tayyorgarlikni davom ettirdi. Bunday taqqoslash taklif etilgan metodikaning amaliy samaradorligini aniqlash imkonini berdi.

Video-tahlil metodikasi sportchining qaror qabul qilish bosqichini yanada aniqroq baholashga xizmat qiladi. Mashg'ulotdan so'ng murabbiy va sportchi birgalikda vaziyatni ko'rib chiqadi, hujum boshlanishi, javob kechikishi, usul tanlashdagi xato yoki muvaffaqiyatli antisipatsiya holatlarini tahlil qiladi. Natijada sportchi o'z harakatini faqat jismoniy sezgi darajasida emas, balki ongli taktik tahlil asosida ham idrok eta boshlaydi.

4. O'quv-mashg'ulot jarayoniga tatbiq etish algoritmi

Metodikani amaliyotga tatbiq etishda mashg'ulot bosqichlarining aniq ketma-ketligi muhimdir. Dastlab sportchilarning boshlang'ich reaksiya ko'rsatkichlari, texnik harakatlar aniqligi va taktik vaziyatni baholash darajasi aniqlanadi. Keyingi bosqichda oddiy signalga javob berish mashqlari orqali umumiy sensomotor tayyorgarlik faollashtiriladi. Shundan so'ng vaziyatli topshiriqlar va simulyativ sparringlar qo'llanib, sportchi harakatni real bellashuv sharoitida tanlashga o'rgatiladi.

Mashg'ulot yuklamasi sportchining yoshi, tayyorgarlik darajasi, funksional holati va psixologik barqarorligiga qarab individuallashtirilishi kerak. Yuqori tayyorgarlikka ega kurashchilar uchun kutilmagan signal, vaqt cheklovi va raqibning aldamchi harakatlari murakkablashtiriladi. Boshlang'ich tayyorgarlikdagi sportchilar uchun esa vaziyatlar asta-sekin murakkablashtiriladi, bunda usul tanlashdagi xatolar tahlil qilinadi va to'g'ri harakat stereotipi shakllantiriladi.

Metodikaning muhim sharti — murabbiyning teskari aloqani aniq va qisqa berishidir. Sportchi mashqdan keyin qaysi signalga kech javob bergani, qaysi vaziyatda noto'g'ri usul tanlagani, qaysi holatda raqibning muvozanatini to'g'ri sezgani haqida darhol ma'lumot olishi kerak. Bunday teskari aloqa reaksiya tezligi bilan bir qatorda qaror qabul qilish sifatini ham takomillashtiradi.

Tadqiqot natijalari kurashchilarda reaksiya va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirishda vaziyatli yondashuvning samaradorligini ko'rsatdi. Tajriba guruhi mashg'ulotlarida vizual va taktil signalga javob berish bo'yicha ijobiy siljishlar kuzatildi. Dastlab o'rtacha reaksiya vaqti 0,35 soniya bo'lgan bo'lsa, maxsus mashqlar yakunida u 0,28 soniyagacha qisqardi. Nazorat guruhida esa bu ko'rsatkich 0,33 soniyadan 0,32 soniyagacha o'zgardi. Mazkur farq metodikaning aynan maxsus signal va vaziyatli topshiriqlar orqali reaksiya tezligini rivojlantirishga ta'sir qilganini ko'rsatadi.

Taktik qaror qabul qilish bo'yicha olingan natijalar ham tajriba guruhida sezilarli ustunlikni namoyon etdi. Vaziyatli kontr-hujum scenariylarida tajriba guruhi sportchilari to'g'ri va tezkor qaror qabul qilish ko'rsatkichlarini 22 foizga yaxshiladi. Nazorat guruhida mazkur o'sish 8 foiz bilan chegaralandi. Bu holat an'anaviy texnik takrorlash mashqlari qaror qabul qilish sifatini ma'lum darajada rivojlantirsa-da, murakkab taktik vaziyatni modellashtirishga asoslangan mashqlar yuqoriroq samara berishini anglatadi.

Texnik-taktik tayyorgarlik darajasida ham ijobiy o'zgarishlar qayd etildi. Tajriba guruhi sportchilarida raqib harakatini oldindan baholash, hujum yo'nalishini aniqlash, kontr-hujum uchun qulay lahzani tanlash va usulni barqaror bajarish ko'nikmalari kuchaydi. Ayniqsa, usul bajarishdagi ortiqcha harakatlar kamaydi, sportchilar gilamdagi vaziyatni tezroq anglab, harakatni kechiktirmasdan boshlashga intildi. Bunday natijalar koordinatsion tayyorgarlik va sensomotor reaksiya haqidagi tadqiqotlar xulosalari bilan hamohangdir [4; 142-144-b.], [5; 16-b.].

Muhokama jarayonida yana bir jihat ko'zga tashlanadi: tezkor qaror qabul qilishni rivojlantirish faqat tez harakat qilishga o'rgatish emas, balki noto'g'ri harakatni tormozlash, vaziyatni qayta baholash va samarali texnik variantni tanlashni ham o'z ichiga oladi. Shu sababli metodikada impulsiv tezlik emas, balki "tez va to'g'ri" qaror tamoyili ustuvor bo'lishi kerak. Kurashchi har bir signalga zudlik bilan javob qaytarishi bilan birga, javob harakatining texnik va taktik maqsadga muvofiqligini saqlashi zarur.

Olingan natijalar metodikaning o'quv-mashg'ulot jarayoniga tatbiq etilishi sportchilarning psixologik barqarorligiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini ko'rsatadi. Murakkab vaziyatlarda muntazam mashq qilgan sportchi musobaqada kutilmagan holatga nisbatan kamroq cho'chiydi, o'z kuchiga ishonchi ortadi va qaror qabul qilishda

ortiqcha emotsional zo'riqish kamayadi. Bu esa kurashda natijadorlikni oshiruvchi muhim psixologik omillardan biridir.

Kurashchilarning o'quv-mashg'ulot jarayonida reaksiya va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatlarini rivojlantirish texnik-taktik tayyorgarlikning muhim tarkibiy qismidir. Bellashuv sharoitida sportchi harakatni nafaqat tez, balki vaziyatga mos, aniq va barqaror bajarishi kerak. Shu sababli mashg'ulot jarayonida musobaqaviy vaziyatlarni modellashtirish, signalga asoslangan topshiriqlar va vaziyatli sparringlardan foydalanish zarur.

Taklif etilgan metodika kurashchilarning sensomotor reaksiya tezligini yaxshilash, raqib harakatini oldindan anglash, hujum va kontr-hujum variantlarini tez tanlash, texnik harakatni barqaror bajarish hamda psixologik ishonchni mustahkamlashga xizmat qiladi. Tajriba guruhi natijalarida reaksiya vaqti 0,35 soniyadan 0,28 soniyagacha qisqargani, taktik qaror qabul qilish ko'rsatkichi esa 22 foizga yaxshilangani metodikaning amaliy samaradorligini tasdiqlaydi.

Metodikani amaliyotga joriy etishda mashqlarni sportchilarning tayyorgarlik darajasi, yoshi, funksional holati va individual psixofiziologik xususiyatlariga moslashtirish muhimdir. Murabbiy tomonidan beriladigan aniq teskari aloqa, video-tahlil, bosqichma-bosqich murakkablashtirish va musobaqaviy vaziyatga yaqin sharoit yaratish metodikaning samaradorligini oshiradi.

Mazkur yondashuv kurash bilan bir qatorda boshqa yakka kurash turlarida ham moslashtirib qo'llanishi mumkin. Kelgusida ushbu metodikani turli yosh guruhlari, sport malakasi darajalari va musobaqa tajribasiga ega sportchilar kesimida empirik jihatdan yanada chuqurroq o'rganish maqsadga muvofiqdir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты. – 5-е изд. – Москва: Советский спорт, 2010.
2. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения. – Киев: Олимпийская литература, 2004.
3. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. – Москва: Физкультура и спорт, 1988.
4. Корягина Ю.В. Развитие специфических видов сенсомоторных реакций в тренировочном процессе бадминтонистов // Омский научный вестник. – 2008. – № 1 (63). – С. 142–144.
5. Галышева С.М., Клементьев А.И. Методика развития сенсомоторной реакции у бадминтонистов 8–9 лет на этапе начальной подготовки // Современные проблемы науки и образования. – 2019. – № 2. – С. 16.
6. Мартынова А.С. Развитие координатсионных способностей у бадминтонистов 8–9 лет на этапе начальной подготовки // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2011. – Т. 73. – № 3. – С. 133–137.

7. Ахметшин А.А. Совершенствование координационных способностей бадминтонистов на этапе спортивной специализации // Проблемы и перспективы физического воспитания, спортивной тренировки и адаптивной физической культуры: сборник материалов. – 2023. – С. 198.
8. Зотова Ф.Р., Газанова В.М. Физическая подготовка бадминтонистов: аналитический обзор отечественной и зарубежной литературы // Наука и спорт: современные тенденции. – 2023. – Т. 11. – № 2. – С. 85–95.

